

Роль С –реактивного белка в патогенезе сосудистых заболеваний органа зрения у больных артериальной гипертензией

Жалалова Д.З., Хамракулов С.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет

Введение.

В последнее время предметом многочисленных исследований являются различные изменения происходящие в органах зрения, которое в свою очередь, являются одной из важных проблем офтальмологии. По мнению Konstantinidis L,(2016) и Денисова Е.В. и др.(2018) вся глазная патология, за исключением травм и локальных инфекций, представляет собой проявление системных болезней. При этом поражение сосудов и ткани сетчатки может быть обусловлено сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринными нарушениями, заболеваниями крови, воспалительными и дегенеративными процессами в организме. Большинство исследователей считают ретинальные сосуды уникальным объектом для изучения системной микроциркуляции. Изменения на глазном дне нередко отражают сосудистые изменения в других органах и предоставляют информацию о факторах риска сосудистой патологии сердца, мозга, почек и глаза.

Все сказанное, выводят на первое место среди причин неизлечимой слепоты сосудистые заболевания глаз. Существует большое количество форм болезни, но центральным звеном в большинстве из них является недостаточный по интенсивности ток крови по нему. В зависимости от степени этой недостаточности кровообращения и возникают различные формы сосудистых заболеваний органа зрения. От недостаточности кровообращения в глазу страдает в первую очередь светочувствительный слой сетчатки, который играет важнейшую роль в сложной зрительной цепи.

Острые нарушения кровообращения (ОНК)- в сосудах сетчатки в 91,2% случаев развиваются на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, чаще у лиц старше 65 лет, страдающих гипертонической болезнью и атеросклерозом (79%), а также сахарным диабетом, ожирением. Соответственно, важным моментом в лечении и профилактике острых сосудистых нарушений сетчатки и зрительного нерва является компенсация соматического состояния пациента: профилактика и лечение гипертонической болезни. Гипертоническая ангиопатия сетчатки представляет собой одно из осложнений длительно неконтролируемой и некомпенсированной АГ - повышения систолического артериального (выше 140 мм рт.ст) и/или диастолического (выше 90 мм рт.ст) давления. Помимо эссенциальной АГ, которая наблюдается у 90% больных гипертонией, повышение АД может быть вторичным, являясь симптомом различной, зачастую тяжелой патологии.

Сегодня имеется достаточно доказательств того, что АГ это мультифакторное заболевание с полигенным типом наследования. Но, не смотря на обилие предложенных теорий патогенеза АГ, в настоящее время одним из основных механизмов ее становления рассматривают эндотелиальную дисфункцию (ЭД) которая формируется в результате действия нескольких

звеньев патогенеза, тесно взаимосвязанных между собой: оксид-азота—зависимого расслабления сосудов, избыточного образования свободных радикалов, нарушающих эндотелий-зависимое расслабление сосудов и усиливающих сократительные реакции гладкой мышцы. Поскольку сосудистый эндотелий глаза играет важную роль: формирует внутренний гемато-офтальмический барьер, регулирует тонус сосудов сетчатки и хориоидеи, соответственно, при ретинальном ангиоспазме повышается риск острого нарушения кровообращения в ретинальных сосудах, формируется ретинальная гипоксия с трансудативным либо ишемическим макулярным отеком. Таким образом, в настоящее время доказано ведущая роль ЭД в формировании сосудистой ретинальной патологии (Астахов Ю. С. с соавт., 2016, Коленко О.В.,2019).

В последнее десятилетие сделан большой прорыв в понимании механизмов функционирования эндотелия сосудистого русла: определены основные молекулярные факторы формирования дисфункции и повреждения эндотелия сосудистой стенки. Один из них - эндотелин-1(ЭТ-1) - мощный вазоконстриктор, продуцируется активированными эндотелиоцитами. ЭТ-1 способен усиливать продукцию цитокинов, хемоаттрактантных молекул, потенцировать синтез и секрецию различных ростовых факторов, таких как фактор роста фибробластов, эпирегулин. Значительное повышение уровня ЭТ-1в системном кровотоке при сердечно-сосудистых заболеваниях отмечено многими исследователями. Как известно,барьерная функция эндотелия определяет его важную роль в поддержании гомеостаза, который осуществляется путем регуляции равновесного состояния противоположных процессов -тонуса сосудов (вазодилатация/вазоконстрикция), гемостаза (синтез/ингибирование факторов коагуляции и фибринолиза), местного воспаления (выработка про- и противовоспалительных факторов). При воздействии повреждающих агентов (гипоксии, воспаления, гемодинамической перегрузки) происходит изменение ответа со стороны эндотелиоцитов с тенденцией к доминированию вазоконстрикции и гемокоагуляции, секреции цитокинов и факторов роста, способствующих ремоделированию сосудистой стенки, что, в свою очередь, приводит к прогрессированию дисфункции, поражению эндотелиального слоя, гипоксии и, в конечном итоге, нарушению гематоофтальмического барьера.

Возникновение сосудистой констрикции, обусловленное активацией эндотелиоцитов, приводит к увеличению гидростатического давления. Все это способствует дальнейшему усугублению повреждения эндотелия, нарушению эндотелий-зависимой вазодилатации и приводит к формированию так называемого «порочного круга», в котором ЭД и АГ взаимно усиливают друг друга, обуславливая дальнейшую прогрессию патологии, а также формирование ассоциированных состояний. [Манухина Е.Б., Малышев Ю., 2003]

Между тем, имеются лишь единичные сообщения по исследованию маркёров эндотелиальной дисфункции у пациентов с поражением сетчатки сочетанной артериальной гипертензией. В связи с этим, исследование дисфункции эндотелия в органах зрения у лиц с АГ позволит определить наиболее значимые ранние диагностические маркеры гипертензии и критерии, характеризующие течение заболевания и развитие ее осложнений.

Настоящее время артериальную гипертензию рассматривается как комплекс нейрогуморальных, гемодинамических и метаболических факторов, взаимодействие между которыми приводит не только к поддержанию повышенных уровней артериального давления, но и к изменению органов-мишеней, что во многом предопределяет качество и длительность

жизни пациента с данной патологией. Состояние эндотелия является основным фактором, определяющим функцию сосудов в норме и ее изменение при АГ. Считается [Kassan M., Galan M., Partyka M. et al.2012;], что дисфункция эндотелия (ДЭ) — это один из наиболее ранних обратимых этапов сосудистого ремоделирования. Доказано, что функция эндотелия значительно ухудшается уже на ранних стадиях развития АГ. Многочисленными исследованиями показано, что основные функции эндотелия являются; высвобождение вазоактивных агентов, препятствие коагуляции, участие в фибринолизе, синтез простаглицлина и NO (естественных дезагрегантов), образование тканевого активатора плазминогена, иммунные функции, ферментативная активность, участие в регуляции роста гладкомышечных клеток, защита гладкомышечных клеток от вазоконстрикторных влияний. Необходимо отметить, что эндотелий постоянно подвергается внешнему воздействию со стороны эндovasкулярных факторов, в ответ на которое синтезирует и выделяет вазоактивные субстанции. При длительном воздействии различных повреждающих факторов (гипоксия, интоксикация, воспаление, гемодинамическая перегрузка и др.) функционирование эндотелия постепенно нарушается — возникает его дисфункция.

Как упоминалось выше, нарушение функционирования эндотелия во многом определяется гуморальной средой, повреждающей эндотелий, а также наличием гемодинамических сдвигов. При этом, эндотелиальная дисфункция обусловленная вазомоторной типом нарушений, обусловлена нарушением выработки вазомоторного вещества, к числу которых относится эндотелин-1.

Исследования роли эндотелиновой системы (ЭС) в глазной патологии дают все большее основание рассматривать эту метаболическую систему в качестве потенциальной мишени для терапевтического воздействия при лечении целого ряда глазных болезней. Являясь биологически активным полипептидом, обладающим выраженным вазоактивным действием [Иванов А.Н. и др., 2014], эндотелин рассматривается как один из наиболее «демонстрационных» маркеров вазомоторной дисфункции эндотелия. Необходимо отметить, что в сетчатке эндотелиновая система контролирует кровоток, принимает участие в регуляции взаимодействия отдельных клеточных структур сетчатки, нейроваскулярного взаимодействия, участвует в передаче сигнала от фоторецепторов при различных стрессовых воздействиях, а также в ангиогенезе. Концентрация эндотелина обуславливает эффект (констрикционный или дилатационный), оказываемый на сосуд [Дремина Н.Н., Шурыгина М.Г., Шурыгина И.А., 2016]. Как известно, при плазменной концентрации до 1 фмоль/мл эндотелин оказывает вазодилатационный эффект, реализуемый посредством высвобождением оксида азота и простаглицлина, а при более высоких значениях концентрации активирует ЕТВ-рецепторы гладкомышечных клеток сосудов, что приводит к вазоконстрикции, усилению клеточной пролиферации и, как следствие, гипертрофии клеточной стенки. В наших исследованиях содержание эндотелина входило в диапазон референтных значений, статистически значимо не различаясь: в группе контроля $0,48 \pm$ фмоль/мл и $0,69 \pm$ фмоль/мл в группе пациентов с артериальной гипертензией.

Одним из механизмов прогрессии АГ и развития тромботических осложнений является развитие воспаления сосудистой стенки с последующим усилением апоптоза. Как известно, при АГ происходит повышение адгезивной активности лейкоцитов с их активацией за счет развития хронического воспаления [Искандарова Л.Р. и др., 2017]. Это является предтечей для повышения экстернализации sVCAM-1 на люминальной поверхности эндотелия [Алеева Г.Н.,

Журавлева М.В., 2005]. В таком случае основой для развития воспаления является рекрутирование лейкоцитов в области воспаления, происходящее в результате кооперации между эндотелиальными и лейкоцитарными адгезивными молекулами, экстернализация которых происходит под действием медиаторов воспаления и провоспалительных цитокинов [Paragianni A. et al., 2003]. За счет того, что sVCAM-1 представляет собой лиганд лейкоцитарного интегрина VLA-4, осуществляется адгезия лейкоцитов к эндотелию, что обуславливает повышению концентрации Ca^{2+} в цитоплазме эндотелиоцитов, а также содействует образованию активных форм кислорода [Иванов А.Н. и др., 2014]. Диапазон допустимого уровня sVCAM-1 ограничен значениями 300-1000 нг/мл. В обеих исследуемых группах уровень sVCAM-1 находился в пределах референтных значений и составил $439,53 \pm$ нг/мл в группе контроля и $512,64 \pm$ нг/мл в группе пациентов с АГ. При этом в группе пациентов с гипертензией было выявлено статистически значимое повышение концентрации sVCAM-1 на 17% по сравнению с группой условно здоровых добровольцев. На наш взгляд, более высокий, по сравнению с группой контроля, уровень sVCAM-1, по видимому обусловлен развитием хронического воспаления [Искандарова Л.Р. и др., 2017], свойственного прогрессивному течению АГ. Подтверждением последнего является тот факт, что основным стимулятором продукции эндотелина I эндотелием сосудистой стенки являются активные формы кислорода (окислительный стресс), провоспалительные цитокины, такие как ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО. Видимо наблюдаемые нами изменения в дисфункции эндотелия у данной категории больных, в частности повышение концентрации эндотелина I может быть следствием индукции оксидативного стресса и воспаления.

В качестве маркера снижения тромборезистентности эндотелия был изучен уровень фактора фон Виллебранда, являющийся мультимерным адгезивным гликопротеином, генерируемым мегакариоцитами и клетками эндотелия. По мнению многочисленных исследователей, одной из функций фактора фон Виллебранда, является роль «посредника», опосредующего тромбоцитарно-субэндотелиальное (через GP Ib-рецептор тромбоцитов) и тромбоцитарно-тромбоцитарное (через GP IIb/IIIa-рецептор тромбоцитов) взаимодействия. Помимо этого, фактор фон Виллебранда в крови циркулирует в комплексе с VIII фактором, предотвращая его протеолитическую деградацию [Yee A., Kretz C.A., 2014; Lenting P.J., Christophe O.D., Denis C.V., 2015; Robinson C.R., Pieper I.L., Kanamarlapudi V., 2017]. Повышенный уровень фактора фон Виллебранда ассоциирован, в первую очередь, с активацией и/или повреждением эндотелия, что позволяет рассматривать его как маркер нарушения тромборезистентности эндотелия. Как видно из представленных результатов исследований, фактора фон Виллебранда в обеих исследуемых группах не выходил за рамки физиологического диапазона и составил $0,46 \pm 0,03$ Ед/мл в группе контроля и $0,95 \pm 0,08$ Ед/мл в группе пациентов с АГ. При этом в группе пациентов с АГ он был в 2,1 раза выше уровня содержания фактора фон Виллебранда в группе контроля, что позволяет оценивать степень активации эндотелия в группе пациентов с АГ как более высокую, а также демонстрирует некоторое снижение тромборезистентности эндотелия. Также повышение плазменного уровня фактора фон Виллебранда может рассматриваться и как маркер травматизации эндотелия, способствуя усилению фиксации тромбоцитов к субэндотелию, инициируя гиперагрегацию тромбоцитов.

Как правило, для диагностики тромбинемии определяют уровень РФМК и D- димера, характеризующего интенсивность фибринолиза. Статистически значимые отличия в

коагулограмме исследуемых наблюдалось при сравнении уровней растворимых фибрин мономерных комплексов (РФМК). В группе контроля показатель РФМК составил $3,36 \pm 0,27$ мг/100мл, а в группе пациентов с АГ $6,23 \pm 0,51$ мг/100мл, что в 1,9 раза выше, чем у обследуемых без гипертензии. Полученные данные относительно РФМК свидетельствуют о том, что образованный фибриновый сгусток, у обследуемых лиц, является непрочным, так как основой межмолекулярных соединений являются нековалентные связи.

Полученные данные не противоречили ранее проведенным исследованиям, в которых у пациентов с АГ был достоверно повышен уровень РФМК [Бойко Н.В., Шатохин Ю.В., 2015]. Необходимо отметить, что D-димер является продуктом, образующимся при протеолитическом расщеплении плазмином поперечно-сшитого фибрина [Кишкун А.А., 2012; Lippi G. et al., 2014] и представляет собой два мономера, с ковалентными связями, устойчивыми к действию плазмينا [Кузник Б.И., 2010]. Уровень D-димера отражает активность протеолитического расщепления плазмином поперечно-сшитого, стабилизированного транслугтаминазой, фибрина. В наших исследованиях в группе контроля уровень D-димера находился в пределах референтных значений и составил $57,32 \pm 4,68$ нг/мл. В группе пациентов с АГ уровень D-димера составил $248,12 \pm 13,24$ нг/мл, что в 4,3 раза выше уровня, выявленного в группе контроля. Повышенный уровень D-димера в группе пациентов с АГ демонстрирует повышение активности фибринолитической системы, что в совокупности с повышенным значением РФМК в данной группе может рассматриваться как признак повышенного напряжения свертывающей системы крови. Таким образом, в состоянии системы гемостаза у пациентов с АГ было выявлено: - интенсификация фибриногенеза (содержание РФМК в 1,9 раза выше контроля); - интенсификация лизиса сгустка (содержание D-димера в 4,3 раза выше контроля); - повышение циркуляторного уровня vWF (в 2,1 раза выше контроля) и sVCAM-1 (на 20% выше контроля), что свидетельствует о прокоагулянтном сдвиге и активации адгезивного потенциала сосудистой стенки.

Выводы

У больных АГ выявлено плазменный уровень эндотелина-1 до 1 фмоль/мл оказывает вазодилатационный эффект реализуемый посредством высвобождением оксида азота и простаглицлина. При этом отмечено повышение на 17% адгезивной молекулы sVCAM-1 на поверхности эндотелия, которая способствует рекрутированию лейкоцитов в области воспаления обусловленной действием провоспалительных цитокинов. Последний приводит к снижению тромборезистентности и травматизации эндотелиальных клеток сосудов на что указывает повышенный уровень фактора Виллебранда. В данной ситуации дисфункция эндотелия у больных АГ сопровождается повышением активности фибринолитической системы гемостаза, о чем свидетельствовало повышенный уровень D-димера (4,3 раза) и РФМК (в 1,9 раза) в крови относительно показателей группы сравнения.

Высокий уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-6 (в 2,2 раза), ФНО-альфа (в 2 раза) и С-реактивного белка (в 6 раза) в слезной жидкости у больных АГ, является одной из причин повышения сосудистой проницаемости капилляров для нейтрофилов и активацией коагуляционный каскада, на фоне дисфункции эндотелиальных клеток. На фоне дисфункции эндотелия и избыточного образования нерастворимого фибрина (РФМК) происходит активация фибринолиза, как следствие, повышение уровня D-димера в СЖ в 3 раза у пациентов с АГ. Информативность уровня D-димера в СЖ и в крови обосновывает

возможность использования его в качестве достоверного диагностического и прогностического критерия для постановки диагноза у больных АГ.